

Teachers' Tribune

International Journal of
Teachers and Students

**Modarese Bartar Quarterly
(MBQ)**

International Journal of Teachers and Students
e-ISSN: 2981-1635

**Effectiveness of Mindfulness-Based Training on Resilience and Self-
Control in Second-Year High School Students**

اثر بخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری و خودکنترلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه
2025, 3(1), 20-29

Roghayeh Mehraban*

PH.D. Educational Psychology, Tabriz, Azad University, Iran

Soraya Hashemi Gavgani

MA, Tabriz, Azad University, Iran, sorayahashmi1355@gmail.com

چکیده

هدف اصلی این مطالعه تعیین اثر مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری و خودکنترلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه بوده است. تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با پیش و پس آزمون و نیز گروه کنترل بود. جامعه آماری این تحقیق، شامل تمامی فراگیران دختر دبیرستانی دوره دوم ناحیه 1 تبریز به تعداد 5837 نفر بود و نمونه پژوهش مشتمل بر 40 دانش آموز دارای تاب آوری و خودکنترلی پایین با استفاده از پرسشنامه‌های مربوطه غربالگری به روش هدفمند و به صورت تصادفی در گروههای آزمایشی و کنترل (n=20) برگزیده شد. گروه آزمایشی 7 جلسه تحت آموزش قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل پرسشنامه تاب آوری و پرسشنامه خودکنترلی و بسته آموزشی مبتنی بر ذهن آگاهی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از متد MANCOVA استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دادند که آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری و خودکنترلی این گروه از فراگیران موثر است. لذا نتیجه گیری می شود که این روش مداخله می تواند بر روی دانش آموزان دوره دوم متوسطه کاربرد داشته باشد.

کلیدواژه ها: آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی، تاب آوری و خودکنترلی

مقدمه

دوره نوجوانی، بحرانی ترین دوران زندگی است و در این دوران فرد با تغییرات و تحولات سریع بیولوژیکی، اجتماعی و اکولوژیکی مواجه می‌شود (مک‌کلند^۱ و همکاران، ۲۰۱۸). به طور کلی، سلامت روان مثبت، پیامد مطلوب مداخلات ارتقای سلامت در دوران نوجوانی محسوب می‌شوند (سینگ^۲ و همکاران، ۲۰۲۲). در دوران نوجوانی، توانایی پرداختن به مشکلات به خطرات و محافظت‌های مرتبط با آنها وابسته است. تعامل بین خطر و فاکتورهای محافظتی بر تاب‌آوری تاثیر می‌گذارد. تاب‌آوری از جمله مهارت‌های مهم در این دوران می‌باشد. تاب‌آوری یعنی توانایی کارکرد در شرایط نامطلوب یا استرس (راچمایانتي^۳ و همکاران، ۲۰۲۴). تاب‌آوری فرآیند پویایی است که در آن فرد سازگاری مثبتی را علیرغم تجارب تروماتیک و نامطلوب و مهم از خود نشان می‌دهد (دل‌تورو^۴ و همکاران، ۲۰۲۴). نوجوانانی با تاب‌آوری بیشتر می‌توانند در بزرگسالی به راحتی با مشکلات زندگی روبه‌رو شوند و کمتر دچار مشکلات مربوط به سلامت روان شوند (مسمن^۵ و همکاران، ۲۰۲۱).

خودکنترلی نیز مهارتی است که برای سازگاری انسان و برای موفقیت در مدرسه، کار و نیز برای سلامتی لازم، ضروری و حیاتی است (تانگ^۶ و همکاران، ۲۰۲۲). خودکنترلی یعنی توانایی تغییر دادن تکانه‌ها و رفتارهای ناخواسته و هم‌راستا کردن آنها با پاسخهای هدفمند (توماس^۷ و همکاران، ۲۰۲۳). خودکنترلی در نوجوانان بسیار مهم و کلیدی است و به افراد کمک می‌کند تا از عهده چالش‌های مختلفی که در حال گذر به دوره بزرگسالی مواجه می‌شوند، برآیند. در عین حال، ظرفیت خودکنترلی نوجوانان متفاوت است (آکار^۸ و همکاران، ۲۰۲۲).

در این راستا، تاکنون پژوهشگران مداخلات متعددی را جهت ارتقای سطح تاب‌آوری و نیز بهبود خودکنترلی دانش‌آموزان نوجوان مطرح کردند؛ یکی از این تکنیک‌ها، آموزش ذهن آگاهی می‌باشد که می‌تواند برای این گروه بسیار مفید باشد. ذهن آگاهی یعنی جهت دهی عمدی توجه فرد به سمت تجربه لحظه کنونی از طریق یک حالت پذیرا (لیو^۹ و همکاران، ۲۰۲۲). تحت آموزش ذهن آگاهی، فرد از تجارب درونی و بیرونی در جریان خود بدون قضاات اختیاری یا هیچ گونه واکنشی آگاه می‌شود و بدین طریق می‌تواند جنبه‌هایی از تجربه ذهنی خود را توصیف نماید (گرم^{۱۰}، ۲۰۰۵). در طول سالها، مطالعات متعدد نشانگر اثرات مفید آموزش ذهن آگاهی در مدرسه بر پیامدهای مثبت در نوجوانان از جمله نتایج فیزیکی و روانشناختی بر این گروه بودند (گالا^{۱۱}، ۲۰۲۴؛ هاپوود^{۱۲}، ۲۰۱۷).

محققانی همچون رازا^{۱۳} و همکاران (۲۰۲۵)؛ میرغیائی و بهراد (۱۴۰۰) و کلینگل و وان ولایت^{۱۴} (۲۰۱۷) و تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر تاب‌آوری و خودکنترلی در گروه نوجوانان را تایید کردند. بنابراین، با در نظر گرفتن نقص در ادبیات علمی مرتبط، حداقل در نمونه مورد بررسی، لذا تحقیق حاضر به این موضوع اختصاص یافته است که آیا آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب‌آوری و خودکنترلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه اثربخش است؟

- 1 McClelland
- 2 Singh
- 3 Rachmayanti
- 4 Del Toro
- 5 Mesman
- 6 Tang
- 7 Thomaes
- 8 Acar
- 9 Liu
- 10 Germer
- 11 Galla
- 12 Hopwood
- 13 Razza
- 14 Klingle & Van Vliet

روش

جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه فراگیران دختر دبیرستانی دوره دوم ناحیه 1 تبریز به تعداد 5837 نفر بودند که میان آنها، 40 دانش‌آموز دارای تاب آوری و خودکنترلی پایین با استفاده از پرسشنامه های مربوطه غربالگری به روش هدمند برگزیده و به صورت تصادفی در گروه‌های آزمایشی و کنترل ($n=20$) گمارده شدند. ابزار گردآوری داده‌ها عبارت بودند از:

1- پرسشنامه تاب آوری کونر و دیویدسون

پرسشنامه تاب آوری کونر و دیویدسون به منظور سنجش تاب آوری مورد استفاده قرار گرفت. این پرسشنامه 25 آیتم دارد که در مقیاس 5 درجه ای لیکرتی بین صفر (کاملاً نادرست) تا 4 (کاملاً درست) نمره گذاری می‌شود. در ایران این پرسشنامه به وسیله محمدی (1384) مورد هنجاریابی قرار گرفت. برای تعیین روایی این پرسشنامه ابتدا هر آیتم با نمره کل مقوله محاسبه و روش تحلیل عامل استفاده شد. محاسبه همبستگی هر نمره با نمره کل به جز آیتم سه، ضریب های بین 45٪ تا 64٪ را نشان داد. سپس آیتم‌های پرسشنامه به روش مولفه‌های اصلی، تحلیل عاملی شدند. سپس، دو شاخص KMO و آزمون کرویت بارتلت محاسبه شدند. مقدار KMO برابر 87٪ و مقدار کای دو در آزمون بارتلت برابر با 5556/28 بود. که هر دو شاهد کفایت شواهد برای انجام تحلیل عامل را نشان دادند. برای تعیین پایایی پرسشنامه تاب آوری کونر و دیویدسون روش آلفای کرونباخ به کار رفت و ضریب پایایی 0/89 گزارش شد.

2 - پرسشنامه خودکنترلی تانجی و بامیستر (2004)

پرسشنامه خودکنترلی تانجی و بائومستر در سال 2004 توسط تانجی و بامیستر ساخته شد که دارای 36 آیتم است و در طیف لیکرت پنج درجه‌ای نمره گذاری می‌شود؛ (از به هیچ وجه در مورد من صدق نمی‌کند=1؛ همیشه در مورد من صدق می‌کند = 5). دامنه نمره کل در این پرسشنامه، بین 180 و 36 است. در ایران، رفیعی هنر و جان بزرگی (1389) در بررسی اعتبار و روایی این پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ آن را 0/89 گزارش کردند. همینطور، در پژوهش حسین خانزاده و همکاران (1394) اعتبار این پرسشنامه معادل 0/88 و پایایی آن برابر 0/79 به دست آمد.

آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی

به منظور آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی برای گروه آزمایشی از بسته آموزشی کابات زین و همکاران، (1992) طی 7 جلسه 1 الی 1/5 ساعته استفاده شد.

جدول 1: شرح جلسات در بسته آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی (کابات زین و همکاران، 1992)

جلسات	دستور جلسه
جلسه اول:	اجرای پیش آزمون، تعیین اهداف جلسه، تمرینات ذهن آگاهانه، شروع تمرین با تمرکز بر تنفس و نیز دادن فیدبک ارائه تکلیف خانگی
جلسه دوم:	استفاده از متافورها، مرور تکلیف خانگی جلسه قبل، ثبت وقایع خوشایند، مدیتیشن به مدت 11 تا 15 دقیقه، ارائه تکلیف خانگی
جلسه سوم:	شناخت نحوه عملکرد مغز افراد و اثر ذهن آگاهی بر آن، عینیت بخشیدن به مشکل، تربیت مغز یادگیری مثالهایی از ذهن آگاهی کارهای روزمره
جلسه چهارم:	تمرین تنفس، و توجه به حسها و فکرها، ارائه تعیین تکلیف خانگی
جلسه پنجم:	مرور تکلیف خانگی، آموزش جایگزینی افکار، تعیین تکلیف خانگی

جلسه ششم:	تمرین تنفس، بازنگری تکالیف خانگی، مشاهده ارتباط بین فعالیت و خلق، تهیه فهرستی از کارهای لذت بخش. تمرین تنفس 3 دقیقه‌ای همراه با ذهن آگاهی، ارائه تکالیف خانگی
جلسه هفتم:	تمرین ذهن آگاهی اسکن بدن، مرور تکالیف خانگی، بازنگری کل برنامه بررسی در مورد کارها و یافتن دلایل مثبت ادامه تمرین، خاتمه جلسات با آخرین تمرین ذهن آگاهی تنفس

در این مطالعه، دیتاها با استفاده از SPSS و به روش MANCOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها:

نمونه پژوهش حاضر شامل 40 نفر از دانش‌آموزان پایه دوم مقطع متوسطه بود. جدول 2 میانگین نمرات پیش آزمون تاب آوری و خودکنترلی در دانش‌آموزان در گروه آزمایشی داده شده و گروه کنترل را نشان می‌دهد. با توجه به اطلاعات جدول، میانگین نمرات پیش آزمون گروه آموزش در تاب آوری برابر با 41/52، میانگین نمرات پیش آزمون گروه آموزش در خودکنترلی برابر با 60/48 و میانگین نمرات پیش آزمون گروه کنترل در تاب آوری برابر با 45/50 و میانگین نمرات پیش آزمون گروه کنترل در خودکنترلی برابر با 67/46 می‌باشد.

جدول 2: توصیف نمرات تاب آوری و خودکنترلی دانش‌آموزان

گروه	نمرات	تعداد	حداقل	حداکثر	میانگین	انحراف استاندارد
گروه آزمایشی	Pre-test تاب آوری	20	32	51	41/52	2/06
	پس آزمون تاب آوری		59	78	68/49	3/41
	پیش آزمون خودکنترلی	20	42	79	60/48	4/28
گروه کنترل	پس آزمون خودکنترلی		78	132	10/53	4/69
	پیش آزمون تاب آوری	20	36	53	45/50	3/02
	پس آزمون تاب آوری		37	56	46/57	3/34
	پیش آزمون خودکنترلی	20	51	84	67/46	4/85
	پس آزمون خودکنترلی		49	82	65/62	2/58

جدول فوق میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون تاب آوری و خودکنترلی در دانش‌آموزان در گروه آموزش داده شده و گروه کنترل را نشان می‌دهد. با توجه به اطلاعات جدول، میانگین نمرات پس آزمون گروه آموزش در تاب آوری برابر با 68/49، میانگین نمرات پس آزمون گروه آموزش در خودکنترلی برابر با 105/53 و میانگین نمرات پس آزمون گروه کنترل در تاب آوری برابر با 46/57 و میانگین نمرات پس آزمون گروه کنترل در خودکنترلی برابر با 65/62 می‌باشد.

سوال اول: آیا آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه اثربخش است؟
قبل از بررسی این سوال، مفروضه‌های ANCOVA، یعنی نرمالیتت توزیع متغیر، یکسان بودن شیب خط رگرسیون و همسانی variance مطالعه شد و نتایج آزمون کولموگروف - اسمیرنوف حاکی از آن بود که توزیع دیتاهای متغیر تاب‌آوری در پیش- و

پس-آزمون به تفکیک گروه آموزش ذهن آگاهی و گروه گواه نرمال است. میزان معناداری آزمون باکس نیز برابر با 0/098 بود که حاکی از آن بود که شرایط استفاده از MANCOVA وجود داشت. در خصوص یکسان بودن شیب خط رگرسیونی، سطح معناداری سطر اثر متقابل ($p=0/067$) بود؛ لذا، فرضیه همگنی رگرسیونی تایید شد. از نظر مفروضه همسانی واریانسها، تجانس واریانسهای دو گروه در سطح اطمینان بالاتر از 95٪ ($\alpha = 0.05$) برقرار بود. بدین ترتیب، می توان از ANCOVA جهت آنالیز استفاده نمود.

جدول 3: نتایج ANCOVA پس-آزمون نمرات تاب آوری پس از تعدیل پیش-آزمون

منبع تغییرات	مجموع مجذورات	درجه آزادی	میانگین مجذورات	مقدار F	سطح معناداری	مجذور ایتا
پیش آزمون	599/455	1	599/455	79/201	0/001	0/64
گروه	189/43	1	189/43	25/028	0/001	0/3
خطا	280/045	37	7/569			
کل	14152	40				

در جدول 3، نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات تاب آوری آورده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده ($F= 25/028$ ، 1 و $P= 0/001$ $dF=37$) نشان داده می شود زمانی که اثر پیش آزمون از روی نتایج پس آزمون مربوط به گروهها حذف شود، تفاوت بین گروه ها در سطح معناداری 95 درصد اطمینان معنادار می باشد. بنابراین فرض صفر پژوهش رد و فرضیه محقق پذیرفته می شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری دانش آموزان دوره دوم متوسطه اثربخش است. همچنین مقدار مجذور اتا نشان دهنده این است که 30 درصد تغییرات نمرات گروه آزمایش در تاب آوری (تفاوت گروهها در پس آزمون) ناشی از اجرای متغیر مستقل (آموزش ذهن آگاهی) می باشد.

سوال دوم: آیا آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکنترلی فراگیران موثر است؟ قبل از بررسی این سوال، مفروضه‌های ANCOVA، نظیر نرمالیتت توزیع متغیر، یکسان بودن شیب خط رگرسیون و همسانی variance مطالعه شد که نتایج در مورد بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها نشان داد توزیع داده های متغیر خودکنترلی در پیش - و پس-آزمون به تفکیک گروه آزمایشی (آموزش ذهن آگاهی) و گروه گواه نرمال است. همچنین، میزان معنی داری آزمون باکس برابر با 0/085 است؛ بنابراین، ماتریس واریانس - کوواریانسها همگن می باشند. بنابراین، شرایط استفاده از MANCOVA وجود دارد. نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی نشان داد سطح معناداری سطر اثر متقابل ($p=0/86$) بود. در خصوص مفروضه همسانی واریانسها، نتیجه آزمون لون حاکی از آن بود که تجانس variance دو گروه در سطح اطمینان بالاتر از 95٪ ($\alpha = 0.05$) تطابق می کند.

جدول 4: نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات خودکنترلی پس از تعدیل پیش آزمون

منبع تغییرات	مجموع مجذورات	درجه آزادی	میانگین مجذورات	مقدار F	سطح معناداری	مجذور اتا
Pre-test	734/267	1	734/267	61/362	0/001	0/38
گروه	429/17	1	429/17	48/084	0/001	0/2
خطا	351/012	37	6/419			
کل	19214	40				

در جدول 4 نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات خودکنترلی آورده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده ($F=48/084$ ، 1 و $P=0/001$ $dF=37$) نشان داده می شود زمانی که اثر پیش-آزمون از روی نتایج پس-آزمون مربوط به گروهها حذف شود، تفاوت بین گروه ها در سطح معناداری 95٪ اطمینان معنادار می باشد. بنابراین فرض صفر پژوهش رد و فرضیه محقق پذیرفته می شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکنترلی فراگیران است. همچنین مقدار مجذور Etha نشان دهنده این است که 20 درصد تغییرات نمرات گروه آزمایش در خودکنترلی (تفاوت گروهها در پس آزمون) ناشی از اجرای متغیر مستقل (آموزش ذهن آگاهی) می باشد.

بحث

هدف از این تحقیق بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری دانش آموزان دوره دوم متوسطه بود. یافته‌ها به لحاظ اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری دانش آموزان دوره دوم متوسطه با نتایج طباطبایی فرد و عبدالحسینی (1403)، حاتمی و فقیه نیا (1403)، موسوی زاده و فولادی (1402)، لیو¹⁵ و همکاران (2024)، کینگستون¹⁶ و همکاران (2019)، دیو¹⁷ و همکاران (2019)، الکینز-براون¹⁸ و همکاران (2017)، سوفی¹⁹ (2016) همسو است. در تبیین یافته حاضر می توان بر این نکته تأکید کرد که افرادی که تحت آموزش ذهن آگاهی قرار می گیرند، در این حالت، از شرایط نامطلوب گسسته می شوند که این امر برای تقویت تاب آوری آنان مفید است. طبق مدل ذهن آگاهی، افرادی که به خوبی در شرایط ذهن آگاه قرار دارند، به راحتی خود را از هیجانات منفی دور می کنند (ژانگ و همکاران، 2023). در نتیجه، ممکن است لحظه حال را مجدداً ادراک نمایند که این امر باعث می شود به طور عینی حالت هیجانی کنونی را به صورت یک ناظر در نظر بگیرند. بدین طریق، موقع مواجهه با سختی‌ها، افراد به سطوح بالاتر صفت ذهن آگاهی مجهز هستند و در ادامه به احتمال کمتری دچار هیجانات منفی می شوند که این امر برای ایجاد تاب آوری در آنان مفید خواهد بود (وانگ و کانگ²⁰، 2020).

از طرفی، فرد با آموختن ناظر بودن، توصیف کردن و آگاه شدن که سه جنبه مهم ذهن آگاهی است، خواهد توانست به دور از هر گونه قضاوتی، ادراک مجدد را تقویت کرده و در نتیجه تاب آوری را در خود ارتقا دهد. مشاهده و توصیف تجارب درونی باعث می شود فرد به طور تعمدی از محتوای هوشیار کنونی آگاه شود. افرادی که آشکارا محتوای هوشیار خود را احساس می کنند، دیگر به طور کلی در این محتوا غوطه ور نمی شوند و لحظه حال و اکنون را مجدداً ادراک می کنند. این امر فاکتور اصلی برای سازگار بودن و پذیرا بودن و انعطاف پذیری نسبت به تجارب زندگی است که به ارتقای سطح تاب آوری کمک می کند (ما و سیو²¹، 2020).

دومین یافته در خصوص اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکنترلی فراگیران با نتایج قاسم نژاد و میرحسینی (1403)، حاتمی و فقیه نیا (1403)، مسلمی و همکاران (1403)، حسنی و اسمخانی اکبری نژاد (1402)، قربانی و یزدانی (1401)، میرغیائی و بهراد (1400)، ژانگ²² و همکاران (2023)، تانگ²³ و همکاران (2025)، لیو و همکاران (2024)، لیو و همکاران (2022)، رایان²⁴ (2022) همسو است.

¹⁵ Liu

¹⁶ Kingston

¹⁷ Deyo

¹⁸ Elkins-Brown

¹⁹ Sophie

²⁰ Wang & Kong

²¹ Ma & Siu

²² Zhang

²³ Tong

²⁴ Rayan

در تبیین این یافته می‌توان خاطر نشان ساخت که با تمرین ذهن آگاهی، نوجوانان یاد می‌گیرند تا بدون ابراز واکنش نسبت به تجارب ذهنی خود صرفاً نقش ناظر را ایفا نمایند (روئسر²⁵ و همکاران، 2020). در این حالت، ذهن آگاهی، فرآیند خودتنظیمی توجه و آگاهی را نسبت به اطلاعات ادراکی در لحظه حال و اکنون افراد تقویت می‌کند. در حالی که نگرش نسبت آن چه را که در آگاهی رخ می‌دهد، حفظ می‌کند (گالا، 2024). از آن جایی که نوجوانان مستعد ابتلا به انواع مشکلات روانشناختی مرتبط با تنظیم هیجان هستند، و به احتمال بیشتری ارزیابی‌های غیرمنطقی از حالت درونی خود دارند، قادر نیستند خودکنترلی بیشتری از خود نشان دهند؛ و این امر ممکن است منجر به رفتارهای پرخاشگری نیز شود. در نتیجه افراد با یادگیری و تمرین ذهن آگاهی و نیز تنظیم هیجانات خود که پیامد این آموزش‌هاست، بهتر می‌توانند نسبت به اعمال و رفتارهای شان خودکنترلی داشته باشند (ژانگ و ژانگ²⁶، 2023).

خودکنترلی توانایی بازداري تکانه‌ها و غلبه بر عادات و یا پاسخهای خودآیند و تنظیم هوشیار رفتار به منظور تطابق با هنجارهای اجتماعی است (بائومایستر²⁷ و همکاران، 2007). نوجوانان تحت آموزش ذهن آگاهی به خوبی یاد می‌گیرند با تغییر سطح بدتنظیمی هیجانات خود، خودکنترلی شان را بهبود بخشند (ژانگ و ژانگ، 2023).

محدودیت‌های پژوهش حاضر به قرار زیر بودند: ابزار اندازه‌گیری متغیرها صرفاً پرسشنامه خودگزارش دهی بود و این امر احتمال سوء گیری را مطرح می‌سازد. همچنین، این تحقیق در مورد دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم ناحیه 1 تبریز انجام گرفته است. لذا در تعمیم یافته‌ها به سایر مناطق، بایستی احتیاط کرد. این تحقیق فاقد مرحله پیگیری بود.

در پایان، توصیه می‌شود نظام آموزشی طرحی برای مداخله ذهن آگاهی به فراگیران در طول سال تحصیلی اجرا نماید تا افرادی که تاب آوری و خودکنترلی پایینی دارند، این مهارت‌های ضروری را یاد بگیرند. همچنین، توصیه می‌گردد آموزش و پرورش، برنامه‌هایی برای آشنایی نوجوانان و خانواده‌ها بر مبنای آموزش ذهن آگاهی به منظور بهبود تاب‌آوری و خودکنترلی اجرا کنند. از سویی دیگر، اجرای آزمون‌های پیگیری به فواصل 3 و 6 ماهه پس از اتمام جلسات آموزشی، ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین، بررسی نقاط ضعف و قوت و نیز ارزیابی تداوم تاب آوری و خودکنترلی دانش آموزان در طول مدت اجرای این آزمون توصیه می‌گردد. به منظور تقویت تعمیم پذیری نتایج، این مطالعه در شهرهای دیگر ایران نیز تکرار شود. با در نظر گرفتن تجربیات و یافته‌های حاصله، تکرار مطالعات مشابه روی تعداد بیشتری با همگنی بالاتر و پیگیری این افراد در فواصل زمانی مشخص و به مدت طولانی تر، خواهد توانست نتایج قوی‌تری را در خصوص ارتقای سطح تاب آوری و خودکنترلی دانش آموزان، حاصل نماید.

²⁵Roeser

²⁶ Zhang & Zhang

²⁷ Baumeister

منابع

حاتمی، معصومه؛ و فقیه نیا، محمدعلی. (1403). بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه تربت جام. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد، گروه علوم تربیتی.

حسنی، عزیزه؛ و اسمخانی اکبری نژاد، هادی. (1402). بررسی اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی تحصیلی و تعلل ورزی دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی سراج. حسین خانزاده، عباسعلی؛ طاهر، محبوبه؛ و محمدی، حاتم. (1394). نقش ظرفیت خودمهارگری و خود نظم بخشی در تبیین شاد زیستی دانشجویان. فصلنامه مطالعات روان شناختی. 11(4). 99-117.

رفیعی هنر، حمید؛ و جان بزرگی، مسعود. (1389). رابطه جهت گیری مذهبی و خودمهارگری. روانشناسی و دین. 3(9)، 54-39.

طباطبایی فرد، الهه السادات؛ و عبدالحسینی، امیر. (1403). بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تاب آوری و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر خوراسگان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان هرمزگان، مرکز پیام نور قشم.

قاسم نژاد، زهره؛ و میرحسینی، وحیده. (1403). اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر خودکنترلی، انعطاف پذیری شناختی و خودنظم جویی هیجانی در زوجین. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور پاکدشت. قربانی، سمیه؛ و یزدانی، فریدون. (1401). بررسی اثربخشی آموزش مهارت های ذهن آگاهی بر خودکنترلی و خودسازگاری (شفقت به خود) در دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان خدابنده. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان همدان، مرکز پیام نور همدان.

محمدی، مسعود. (1384). بررسی عوامل موثر بر تاب آوری افراد در معرض خطر سوءمصرف مواد. پایان نامه دکتری. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. تهران.

مسلمی، نازنین زینب؛ بحرانی، محمدرضا؛ و محمدی یوسف نژاد، سیدیونس. (1402). بررسی اثر بخشی آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خود کنترلی و نشخوار فکری و تنظیم هیجانی نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان بوشهر، مرکز پیام نور بوشهر.

موسوی زاده، سیده زهرا؛ و فولادی، اسما. (1402). بررسی اثربخشی درمان ذهن آگاهی بر تاب آوری و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان مراجعه کننده به مرکز جهاد دانشگاهی مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی تابران، گروه مدیریت و علوم انسانی

میرغیائی، مانده؛ و بهراد، مژگان. (1400). بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر نارسایی هیجانی و خودکنترلی دانش آموزان دختر مقطع دوم دبیرستان. پایان نامه کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی امام جواد (ع) - یزد، دانشکده علوم انسانی.

Acar, I. H., Avcılar, G., Yazıcı, G., & Bostancı, S. (2022). The roles of adolescents' emotional problems and social media addiction on their self-esteem. *Current Psychology*, 41(10), 6838-6847.

- Del Toro, J., Anderson, R. E., Sun, X., & Lee, R. M. (2024). Early adolescents' ethnic-racial discrimination and pubertal development: Parents' ethnic-racial identities promote adolescents' resilience. *American Psychologist*, 79(8), 1109.
- Deyo, M., Wilson K.A., Ong J., Koopman C., (2019). Mindfulness and rumination: dose mindfulness training led to reductions in the rumination thinking associated with depression? *Original research*. 5:265-271.
- Elkins-Brown, N., Teper, R., & Inzlicht, M. (2017). How mindfulness enhances self-control. In *Mindfulness in social psychology* (pp. 65-78). Routledge.
- Galla, B. (2024). How motivation restricts the scalability of universal school-based mindfulness interventions for adolescents. *Child Development Perspectives*, 18(3), 129-136.
- Germer, C. K. (2005). *What is mindfulness? In mindfulness and psychotherapy*. Germer, G., Siegel, R., Fulton, P., Eds.; Guilford: New York, NY, USA, pp. 1–27.
- Hopwood, T. L., & Schutte, N. S. (2017). A meta-analytic investigation of the impact of mindfulness-based interventions on post-traumatic stress. *Clinical psychology review*, 57, 12-20.
- Kingston, J., Chadwick P., Meron D., Skinner T.C., (2019). A pilot randomized control trial investigating the effect of mindfulness practice on functional memory, psychological well-being, and physiological activity. *Journal of Psychosomatic Research*. 62: 297–300.
- Klinge, K. E., & Van Vliet, K. J. (2017). Self-compassion from the adolescent perspective: A qualitative study. *Journal of Adolescent Research*, 1–24. <https://doi.org/10.1177/0743558417722768>.
- Liu, C., Cui, C., Sznajder K. K., Wang, J., Zuo, X., and Yang, X. (2024) Mindfulness for mediating the relationship between self-control and alexithymia among Chinese medical students: A structural equation modeling analysis. *Front. Psychol*. 13:966505.
- Liu, X., Wang, Q., & Zhou, Z. (2022). The association between mindfulness and resilience among university students: a meta-analysis. *Sustainability*, 14(16), 10405.
- Ma, Y., & Siu, A. F. Y. (2020). Dispositional mindfulness and mental health in Hong Kong college students: The mediating roles of decentering and self-acceptance. *Australian Journal of Psychology*, 72(2), 156–164. <https://doi.org/10.1111/ajpy.12269>
- McClelland, M. M., Geldhof, J., Morrison, F., Gestdottier, S., Cameron, C., Bowers, E., Duckworth, A., Little, T., & Grammer, J. (2018). Self-regulation. In N. Halfon, C. B. Forrest, R. M. Lerner, & E. M. Faustman (Eds.), *Handbook of life course health development*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-47143-3_12.
- Mesman, E., Vreeker, A., & Hillegers, M. (2021). Resilience and mental health in children and adolescents: an update of the recent literature and future directions. *Current opinion in psychiatry*, 34(6), 586-592.
- Pirutinsky, S. (2014). Does Religiousness Increase Self-Control and Reduce Criminal Behavior? A longitudinal Analysis of Adolescent Offenders. *Criminal Justice and Behavior*. 41 (11). 1290-1307.
- Potek, R. (2012). Mindfulness as a school-based prevention program and its effect on adolescent stress, anxiety and emotion regulation, Ph.D. NEW YORK, UNIVERSITY, 815.
- Rachmayanti, R. D., Dewi, F. S. T., Setiyawati, D., Megatsari, H., Diana, R., & Vinarti, R. (2024). Using digital media to improve adolescent resilience and prevent mental health problems: Protocol for a scoping review. *JMIR research protocols*, 13(1), e58681.

- Razza, R., Bergen-Cico, D., Reid, S., & Uveges, R. L. (2025). The benefits of mindfulness for promoting resilience among at-risk adolescents: Results from the inner strength teen program. *ECNU Review of Education*, 8(1), 272-294.
- Rayan, A. (2022). Mindfulness, self-efficacy, and stress among final-year nursing students. *Journal of psychosocial nursing and mental health services*, 57(4), 49-55.
- Roeser, R. W., Galla, B. M., & Baelen, R. N. (2020). *Mindfulness in schools: Evidence on the impacts of school-based mindfulness programs on student outcomes in P-12 educational settings*. [Policy brief]. Edna Bennett Pierce Prevention Research Center, the Pennsylvania State University.
- Singh, V., Kumar, A., & Gupta, S. (2022). Mental health prevention and promotion—A narrative review. *Frontiers in psychiatry*, 13, 898009.
- Sophie, K. A. (2016). Emotion Regulation and Resilience: Overlooked Connections. *Industrial and Organizational Psychology*, Volume 9, Issue 02, pp 411-415.
- Tang, Y. Y., Tang, R., Posner, M. I., & Gross, J. J. (2022). Effortless training of attention and self-control: mechanisms and applications. *Trends in Cognitive Sciences*, 26(7), 567-577.
- Thomaes, S., Grapsas, S., van de Wetering, J., Spitzer, J., & Poorthuis, A. (2023). Green teens: Understanding and promoting adolescents' sustainable engagement. *One Earth*, 6(4), 352-361.
- Tong, Z. Meng, X., Han, Z., Fu-Xiang, L., Xuan-feng, D., Wen-Jun, A., Fu-Yi, Y. (2025). *BMC Psychology* volume 13, Article number: 16 <https://doi.org/10.1186/s40359-024-02325-0>
- Wang, K. F., & Kong, F. (2020). Linking trait mindfulness to life satisfaction in adolescents: The mediating role of resilience and self-esteem. *Child Indicators Research*, 13(1), 321–335. <https://doi.org/10.1007/s12187-019-09698-4>.
- Willems, Y. E., Li, J. B., Bartels, M., & Finkenauer, C. (2024). Individual differences in adolescent self-control: The role of gene-environment interplay. *Current Opinion in Psychology*, 60, 101897.
- Zhang, A., & Zhang, Q. (2023). How could mindfulness-based intervention reduce aggression in adolescent? Mindfulness, emotion dysregulation and self-control as mediators. *Current Psychology*, 42(6), 4483-4497.
- Zhang, J., Mao, Y., Wang, Y., & Zhang, Y. (2023). The relationship between trait mindfulness and resilience: A meta-analysis. *Personality and Mental Health*, 17(4), 313-327.